

EKOLOGIK MUOMMOLAR VA ULARNING O‘ZBEKISTONGA TA’SIRI
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЗБЕКИСТАН
ECOLOGICAL PROBLEMS AND THEIR IMPACT ON UZBEKISTAN

Kapizova Munajat Dilmurodovna, Abduvoitova Farzona Yo‘ldosheva
Tursunova Hushnoza Bahodir qizi, Abdurahimova Ma’suma
Ergasheva Maftuna Avazbekovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Aniq fanlar fakulteti Texnologik ta’lim
102-guruh talabalari

Annotatsiya: ushbu maqolada tabiatimizni asrash, uni muhofaza qilish, tabiatdan oqilona foydalanish va jamiyatda ekologik madaniyat va ekologik ongni rivojlantirish haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Global isish, Kislotali yomg‘irlar, Oltinugurt oksidlari, Azot oksidlari, Orol dengizi muammosi.

Аннотация: данная статья содержит информацию о сохранении нашей природы, ее защите, рациональном использовании природы, развитии экологической культуры и экологического сознания в обществе.

Ключевые слова: глобальное потепление, кислотные дожди, оксиды серы, оксиды азота, проблема Аральского моря.

Abstract: this article contains information about the preservation of our nature, its protection, rational use of nature, and the development of ecological culture and ecological awareness in society.

Key words: Global warming, Acid rain, Sulfur oxides, Nitrogen oxides, Aral Sea problem.

Kirish: Dunyo kundan kunga ko‘plab ekologik muammolarga duch keladi. Mamlakatimizda ham atrof-muhit muammolarini o‘rganish, ularni hal etish masalalari davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Ayniqsa, so‘nggi yillarda davlat tomonidan atrof-muhitni muhofaza qilish, o‘simliklar va hayvonot dunyosini, atmosfera havosi va tabiiy resurslarni asrash hamda chiqindi muammolarini bartaraf etish, ekologik ta’limni joriy etishga qaratilgan e’tibor va bu borada me’yoriy hujjatlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilayotgani fikrimiz dalilidir. Bu borada O‘zbekiston Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda “Respublikada ko‘kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni bilan mamlakatimiz ekologiya sohasida keng ko‘lamli islohotlarni yanada chuqurlashtirish bo‘yicha qator dolzarb vazifalar belgilab berildi. Lekin shu davrda ya’ni globallashtirish davrida ekologik muammolar bizning asosiy diqqatimizni tortmoqda. Quyida shular haqida so‘z boradi. Ushbu muammolarning ba’zilari,

masalan, global isish, kislota yomg‘iri, havo ifloslanishi va suvning ifloslanishini o‘z ichiga oladi.

Global isish: Global iqlimning eng katta sababi atmosferaga chiqarilgan karbonat anhidrid gazidir. Atmosferaga juda ko‘p salqin bo‘lgan karbonat anhidrid gazining issiqxona ta’siriga sabab bo‘ladi. Issiqxona ta’siri qisqacha dunyoning isishi kabi tushuntirilishi mumkin. Oddiy issiqlik darajasi odamlarning omon qolishlari uchun yaxshi bo‘ladi, lekin agar issiqlik zarur bo‘lgandan ko‘proq oshsa, dunyo endi ko‘pgina jonzoqlar uchun yashash joyi bo‘lmaydi.

Global iqlim o‘zgarishi iqlim o‘zgarishiga olib keladi. Bu holat sel kabi ba’zi tabiiy ofatlarga olib kelishi mumkin. Global isish ham qurg‘oqchilikka olib kelishi mumkin. Iqlim o‘zgarishi bilan muzliklar eriydi, ya’ni okean darajasi o‘sib bormoqda. Buning natijasida erdagi jonzoqlarning yashash maydoni kamayib bormoqda.

Kislotali yomg‘irning atrof-muhitga ta’siri:

Tuproq tarkibidagi magniy, kaltsiy kabi elementlarning yer osti suvlariga o‘tishiga sabab bo‘ladi. Shunday qilib, tuproq zaiflashadi va qishloq xo‘jaligi hosildorligi pasayadi. Kislotali yomg‘ir tuproqqa yoki suv tubiga to‘ldirilgan alyuminiy, kadmiy, simob kabi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi, toksik ta’sir ko‘rsatadi. Qoplamalar ma’lum plastmassa, metall yuzalar, binolar va tarixiy inshootlarning buzilishiga olib keladi. Uning tabiiy va tarixiy go‘zalliklari o‘simliklar va hayvonlarning xilma-xilligi va tirik hayotiga tahdid soladi. Bu ichimlik suvi zaxiralarini yaroqsiz holga keltiradi.

Kislota ta’siri tuproq tomonidan neytrallanadi, ammo tuproqning neytrallash effekti etarli emas, chunki yuqori havo ifloslanishi kislota miqdoriga bevosita ta’sir qiladi. Bu tuproqning biologik va kimyoviy xususiyatlariga salbiy ta’sir qiladi. Shunday qilib, o‘rmon, ekin maydoni va boshqalar. O‘simliklarning yo‘q qilinishiga olib keladi. Agar ular suvga tushib qolsa, u kislotalilik darajasini oshiradi va yer osti yer usti suv resurslarining ifloslanishiga olib keladi va suv ekotizimlarida hayotiy faoliyatni yomonlashtiradi.

Bunga ko‘ra kislota yomg‘irlarini quyidagicha ajratishimiz mumkin. Hech qanday ifloslantiruvchi ta’sirga duchor bo‘lmagan yomg‘ir juda oz miqdordagi kislotalilikni o‘z ichiga oladi (pH 5,6 pH). Oltingugurt dioksidi, oltingugurt trioksidi va azot oksidi birikmalari avtotransport vositalaridan foydalanish, issiq suv manbalari, shaxsiy parvarish vositalari, vulqon hodisalari va sanoat faoliyati natijasida chiqariladi. Xususan, qazib olinadigan yoqilg‘idan foydalanish natijasida atmosferaga chiqariladigan miqdor katta. Tumanli yoki bulutli suv havzalariga biriktirilgan bu kislotali struktura yerga oltingugurt kislotasi, sulfat kislota va nitrat kislota sifatida kiradi.

Oltingugurt oksidi (SO_x)

Elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun yuqori miqdorda oltingugurt va qattiq yoqilg‘idan foydalangan holda issiqlik elektr stantsiyalaridan yuqori darajada chiqariladi. Shuning uchun bu havo ifloslanishiga olib keladigan eng muhim emissiyalardan biridir. Oltingugurt dioksidi miqdori va tarqalganligi sababli eng muhim emissiya hisoblanadi. Bu rangsiz va zaharli. Atmosfera bosimida gaz yuqori bosimda suyuq bo'ladi. Juda reaktiv. U shakar, mevalarni quritish, go'sht, sharob va reaktiv ishlab chiqarishda turli maqsadlarda ishlatiladi.

Havoning sifatini himoya qilish to'g'risidagi nizomda oltingugurt dioksidining maksimal chegaraviy qiymatlari, soatiga o'rtacha 450 mg/m^3 , Kunlik o'rtacha 150 mg/m^3 , mavsumiy asosda o'rtacha 120 mg/m^3 , yillik asosda o'rtacha 60 mg/m^3 .

Azot oksidlari (NO_x)

Quyosh nurlanishiga duchor bo'lgan ammiak bug'i nitrat kislota hosil bo'lishiga yordam beradi. Tozalangan tutun va doimiy yonish moslamalarining katta miqdori chiqindilarni chiqarishga olib keladi. Azot kislotasi atmosferada tabiiy gaz aylanishi natijasida hosil bo'ladi. Bu kislotali yomg'irning shakllanishini qo'llab-quvvatlaydi va yomg'irning kislotaligini 4 marta oshiradi. Buning sababi tuproq, suv havzasi, ko'l va boshqalar. Ammoniy nitrit kislotasini aylantirish uchun nitrofikatsiya qiluvchi bakteriyalar va kislorod.

Havo ifloslanishi:

Suv ifloslanishi kabi, odamlarning havo ifloslanishiga ta'siri sezilarli. Bundan tashqari, tabiiy ravishda havo ifloslanishiga olib keladigan hodisalar mavjud. Ushbu voqealarning misollari vulqon harakati va o'rmon yong'inlari (odamlar tomonidan ham keltirilishi mumkin). Odamlar tomonidan ifloslangan havo ifloslanishi tabiiy havo ifloslanishiga qaraganda ko'proq misollar keltirishi mumkin. Atmosfera ifloslanishining yuqori tezlashuvi bilan o'sishni boshlagan davr, albatta, sanoat bilan boshlangan davrdir. Fabrikalarning barchalaridan chiqarilgan tutun va kimyoviy moddalar havoni katta miqdorda ifloslaydi. Zavodlar bilan bir qatorda havo ifloslanishiga olib keladigan yana bir omil motorli transport vositalaridir. Ushbu transport vositalaridan chiqadigan gazlar hayot uchun juda zararli.

Suv ifloslanishi:

Dunyo ko'pchiligi suvdan iborat. Bu suvlarning ba'zilari odamlar uchun uzoq vaqt va toza ichimlik suvi uchun yetarli. Lekin muammo bor; bu ichimlik suvining tarkibi kundan-kunga o'zgarib turadi va bu suvlar ichimliksiz suv kabi ifloslangan. Suvning ifloslanishining bir sababi odamlarning chiqindilari hisoblanadi. Garchi ayrim inson bo'lmagan omillar suv ifloslanishiga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, suvning ifloslanishiga bevosita yoki bilvosita ta'sir etuvchi inson omili hisoblanadi.

Bundan tashqari aynan bizning mamlakatimizga juda katta zarar keltirayotgan ekologik muammolardan yana biri bu “Orol dengizi” ning qurishidir.

Orol dengizi muammosi:

Tabiiy muhit holatining inson ta’sirida o’zgarishi, jonli va jonsiz komponentlarga kuchli antropogen ta’sir mahalliy, mintaqaviy va umumjahon ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Jumladan, shu kabi ta’sirlar natijasida mintaqadagi ekologik inqirozning eng xavfli nuqtasi hisoblangan “Orol muammosi” vujudga keldi. Bu haqda quyidagi ma’lumotlar fikrimizni isbotlaydi. Oxirgi 40-45 yil davomida Orol dengizi sathi 22 metrga pasayib ketdi, akvatoriya maydoni 4 martadan ziyodga kamaydi, suv hajmi 10 baravargacha (1064 kub km dan 70 kub km) kamaydi, suv tarkibidagi tuz miqdori 112 g/l gacha, Orolning sharqiy qismida esa 280 g/l gacha yetdi. Orol dengizi deyarli “O’lik” dengizga aylandi. Qurib qolgan tubi maydoni 4,2 mln. gektarni tashkil etib, tutash hududlarga chang, qum-tuzli aerozollarini tarqatish manbaiga aylandi. Bu yerda har yili atmosfera havosiga 80 dan 100 mln. tonnagacha chang ko’tariladi. Shu bilan bir vaqtda, Amudaryo va Sirdaryoning deltalarida yerlarning tanazzulga uchrashi va cho’llashish sur’atlari o’sib bormoqda.

Orol va Orolbo’yi muammosini yechishdagi uchta asosiy yo’nalishlar ya’ni, birinchidan, ichimlik suvini quvurlar orqali aholiga yetkazib berish bilan hududning sanitar-epidemiologik ahvolini yaxshilashga, shuningdek, yer osti chuchuk suvidan foydalanishga ham e’tibor qaratildi. Sog’liqni saqlash va sanitariya xizmati darajasini keskin yuqoriga ko’tarish zarurligi uqtirildi; ikkinchidan, dengizning qurigan janubiy qirg’oqlarida sun’iy damba qurib, delta eksosistemasini doimiy suvlashtirish yo’li bilan “Yashil kamar” hosil qilish; uchinchidan, dengizni o’zini saqlash. Uni saqlash uchun unga sistematik ravishda ko’p miqdorda suv yuborib turish kerakligi va bundan tashqari Orolni qurigan tubida saksovulzorlar barpo etish natijasida qum ko’chishi, chang ko’tarilishini oldini olinishi mutaxassislar tomonidan ta’kidlandi.

OROL DENGIZINI QURISH SABABI.

Qadimda Amudaryo Uzboy orqali Kaspiyga, To’rg’ay daryosi esa Orol dengiziga quyilgan. Orol dengizi 1573-yilgacha Kaspiy dengizi bilan bog’lanib bo’lgan. Paleontologlar Orol dengizi qirg’oqlaridan kit, akula va dengizda yashaydigan qizil baliq qoldiqlarini topishgan. 1850-yilda Rossiya buyurtmasi asosida Shvesiyada qurilgan paroxod Orol dengiziga tushirilgan. 1965-yilgacha Aralsk, Mo’ynoq, Xo’jayli, Chorjo’y o’rtasida yo’lovchi va yuk tashuvchi paroxodlar qatnagan. 20 asr o’rtalarida Orol bo’yida 10 ta baliq zavodi va baliq konservalash kombinati ishlab turgan, Orol dengizidan yiliga 450 ming sentnergacha baliq ovlangan. 1981-yilda Amudaryoda kema va parom qatnovi to’xtatilgan. Orol dengizining yuz km dan ko’proq ichkariga chekinishi natijasida kemalar quruq qum ustida qolib ketdi. 20 asr o’rtalarida Orol bo’yida umurtqali hayvonlarning 178 turi, o’simliklarning 1200 turi aniqlangan. Amudaryo qirg’oqlaridan yiliga 1 mln dan ortiq ondatra mo’ynasi tayyorlangan. O’tgan asrning 90-yillarga kelib, mo’yna tayyorlash butunlay barham topdi. Tuproqning kuchli sho’rlanishi oqibatida qishloq xo’jalik mahsulotlari etishtirish bir necha marta kamayib ketdi. Yerlarning sho’rlanishi, turar joylar,

ma’muriy binolar va asfaltlangan yo‘llarga katta ziyon keltirmoqda. 1986-yilda 78 % turar joylar foydalanishga yaroqsiz bo‘lib qolgan. Bu halokat ichimlik suvlarni ifloslantirib, aholi o‘rtasida kasallikni kuchayishiga olib keldi. Amudaryo va Sirdaryo suvidan foydalanishda yo‘l quyilgan xatoliklar Orol bo‘yida ekologik falokatni keltirib chiqargan.

Xulosa: Tabiatimizni asrash, uni muhofaza qilish, tabiatdan oqilona foydalanish va jamiyatda ekologik madaniyat va ekologik ongni rivojlantirish nafaqat tabiatni muhofaza qilish organlari ishi, balki shu zaminda yashayotgan har bir insonning ona Vatanimizga, uning tabiatiga bo‘lgan farzandlik burchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.ekoloji.com/uz/>
2. <https://yuz.uz/uz/news/ekologik-muammolarning-oqilona-yechimi>
3. <https://www.uz/news/orol-muammosi-haqida>
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Orol_dengizi
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
10. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
11. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
12. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta’lim, 2(2 (17)).
13. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

14. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
15. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
16. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
17. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
18. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
19. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
20. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
21. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
22. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
23. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
24. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.